

LE PROBLEME DU BONHEUR SELON MICHEL HENRY ET HENRI PENA-RUIZ

BOKO Sèdjro Bernadin

bobecap2000@yahoo.fr

Institut Jean-Paul II de Philosophie et de Sciences Humaines (UCAO/UC)

RESUME

La question du bonheur est abordée à partir de sa perspective existentielle. Avec Henry et Pena-Ruiz, nous avons essayé de comprendre notre problématique. Ainsi, une lecture phénoménologico-éthique du bonheur a permis avant tout de nous offrir une autre idée du bonheur. Compris comme réalité statique et dynamique selon Pena-Ruiz ou réalité finie et infinie selon Henry, le bonheur est pris entre la finitude et la béatitude divine. Il reste entièrement lié à la condition humaine. C'est ainsi face à la culture numérique, le bonheur humain demeure une réalisation sans cesse du soi à laquelle pourrait servir le transhumanisme. Seul humain peut être heureux, le robot ne le sera jamais.

Mots clés : bonheur, béatitude, vie, mort, transhumanisme.

ABSTRACT

The question of happiness is approached from its existential perspective. With Henry and Pena-Ruiz, we tried to understand our problem. Thus, a phenomenological-ethical reading of happiness allowed us above all to offer another idea of happiness. Understood as a static and dynamic reality according to Pena-Ruiz or a finite and infinite reality according to Henry, happiness is caught between finitude and divine beatitude. It remains entirely linked to the human condition. This is how, in the face of digital culture, human happiness remains a constant realization of the self that transhumanism could serve. Only humans can be happy, robots never will be.

Keywords: happiness, bliss, life, death, transhumanism.

INTRODUCTION

L'aspiration au bonheur est inscrite dans le cœur de chaque être humain. En ce sens, la philosophie classique démontre que c'est un désir humain qui est perçu sous la forme du manque, car « on ne désire que ce que l'on ne possède pas » (Platon, 2012, 17a). L'homme poursuit en permanence ce bonheur, même si c'est parfois un mirage, la réalité est là, qu'il est désiré par tous. L'homme fait d'énormes efforts pour atteindre le bonheur. Dans cette conquête, l'homme se voit heurter à la notion du transhumanisme. Ainsi, il se pose cette question : Le bonheur est-il possible si l'existence humaine n'a pour destination que le néant ? Pour déployer cette problématique, nous formulons ces trois hypothèses. La première stipule que la conception du bonheur conditionne l'aspiration au bonheur. La seconde, quant à elle, prône que le bonheur est une réalité oscillante entre la finitude humaine et la béatitude divine. Enfin, le bonheur reste et demeure une expérience purement humaine. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons fixé pour objectif fondamental de tenter une lecture croisée de ces deux ouvrages, *Le bonheur de Spinoza* de Michel

Henry, et dans le *Bonheur, Le chemin d'une vie sereine* de Henri Pena-Ruiz. Cette lecture croisée permettra donc d'atteindre notre second objectif qui certifie que le bonheur reste la chose humaine malgré les défis du transhumanisme. Autrement dit, le bonheur de l'homme est dans l'acceptation des limites existentielles de son être tout en extrayant le bon côté des choses.

Pour ce faire, nous allons essayer notre approche du bonheur dans une démarche tripartite la question du bonheur. D'abord, nous tenterons, dans un cadre méthodologique, d'esquisser une approche conceptuelle du bonheur qui permettra de comprendre la perspective de nos auteurs. Puis, nous explorerons de fond l'oscillation du bonheur entre la finitude et la béatitude et enfin prospector les contours du bonheur qui est au fondement de l'humain.

1. Vers une approche méthodologie de la question du bonheur

1.1. Qu'appelle-t-on bonheur ?

La quête notionnelle nous engage ici sur un terrain épineux et problématique. Pris entre l'être et l'avoir, le bonheur reste un concept difficilement cernable. Lorsqu'on évoque ce mot de quoi parle-t-on juste ? Est-il réductible au plaisir ? Le bonheur existe-t-il réellement ? Ces questions ne font que soulever l'ambiguïté du bonheur à tel enseigne que nous pouvons dire qu'il est une certitude négative. Aspiration profonde de tout être humain, le bonheur demeure méconnaissable par l'humain. Ce caractère aporétique n'est pas un obstacle pour déchiffrer le sens profond dudit concept, mais une possibilité pour l'humain d'être toujours en quête du bonheur. C'est ainsi que plusieurs écoles philosophiques ont tenté de traverser cette notion afin de nous livrer sa quintessence. Nous allons nous en tenir aux deux écoles qui ont été à l'origine de la pensée de Henry¹ et de Pena-Ruiz² sur le bonheur. Il s'agit de l'école stoïcienne et de l'école cartésienne représentée ici par Spinoza. Mais avant tout, partons de l'étymologie même dudit concept.

En décomposant syllabiquement le terme bonheur, nous avons les composantes "Bon" et "heur". Elles représentent une rencontre harmonieuse, une adéquation entre l'objet et le sujet, entre l'être et son environnement. Il relève aussi d'une convergence entre l'état intérieur et extérieur de l'être. En outre, le bonheur vient étymologiquement de deux mots latins, « *bonum* » et « *augurum* ». Ils signifient respectivement "bon, positif, favorable" et "présage, chance, augure". Le bonheur

¹ Michel Henry est un phénoménologue français du 21^{ème} siècle qui a fait de la phénoménologie une science dont l'objet est la vie.

² Henri Pena-Ruiz est né le 22 Avril 1947 au Pré-Saint-Gervais. Agrégé de philosophie, il est reconnu pour ses nombreux travaux au sujet de la laïcité. Il est très engagé dans la politique. Il essaie de montrer la dimension démystificatrice et émancipatrice par rapport aux préjugés de notre époque et aux nouvelles figures de l'exploitation capitaliste. En plus il définit l'essence de l'école dans une perspective à la fois humaniste et républicaine.

signifie alors "bonne chance" ou "état favorable". Nous pouvons dire que c'est l'« État de satisfaction complète caractérisé par sa plénitude et sa stabilité » (Russ, 2012, p. 36). En d'autres termes, le bonheur est le sentiment de satisfaction totale après une action accomplie ou face à une action ou un événement. C'est alors « la satisfaction de tous nos désirs » (Lalande, 1962, p. 116). Avec le dictionnaire universel, nous pouvons dire que le bonheur est directement un événement heureux, ou une chose favorable (Cerquiglini - Olle, 2008, p. 156). Il peut aussi être qualifié de chance, c'est-à-dire avoir toujours une bonne chance. La liaison entre ces définitions laisse voir que le bonheur peut être considéré simplement comme le sentiment que possède une personne face à une situation marquante de sa vie, et son souhait que les choses soient toujours bonnes.

Dans cette quête du bonheur, l'homme s'efforce toujours de trouver des moyens, quels qu'ils soient. Il est donc évident et clair que « tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. C'est le motif de toutes les actions des hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre » (Pascal, 2015, p. 188). La recherche du bonheur est, de ce fait, inhérente à l'homme. Du maître à son esclave, et du plus petit au plus grand, cette soif n'est pas totalement désaltérée, ce qui prouve que l'homme « veut être heureux et ne veut qu'être heureux et ne peut pas ne pas l'être » (Pascal, 2015, p. 188). De plus, le bonheur est une quête personnelle, car c'est chaque individu qui est à la recherche de son bonheur, surtout que les compréhensions découlant de ce bonheur ne sont pas identiques. Mais en étant personnel, il dispose d'une once collective, car le bonheur de l'un peut agir sur les autres. Le bonheur est alors un sentiment ou un état de satisfaction évolutif et personnel recherché en permanence par les hommes. Dans cette perspective, force est de se demander comment la saisie stoïcienne du bonheur fit-elle écho à cette approche notionnelle du bonheur ?

Loin de répondre à cette question, il faut dire, d'entrée de jeu, que le bonheur stoïcien est en lien avec le concept de sérénité qui traduit l'*ataraxie* chez les grecs. L'*ataraxie* est bien une forme d'eudémonisme. Car elle est le fruit d'une sorte d'ascèse privilégiant la raison au détriment du corps. Le corps est compris comme le tombeau de l'âme. Ce mépris du corps au détriment de la raison montre combien il est question d'un bonheur négatif. En ce sens, la vie n'est qu'un renoncement et elle ne consiste qu'à supporter et à s'abstenir. Elle n'est qu'un entraînement à la mort. Ainsi, Sénèque (2022, n° 26) stipule : « Entraîne-toi à la mort : qui dit cela ordonne de s'entraîner à la liberté. (...) Il n'y a qu'une seule chaîne qui nous tient ligotés à l'amour de la vie ». En revanche, Spinoza va penser le bonheur entre la joie et le plaisir. Toutefois, c'est à partir de la joie que ce dernier va s'intéresser à la question du bonheur. Pour lui, la joie est « le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection » (Spinoza, 2019, p. 744). C'est ainsi que la joie en elle-même ne peut pas être une perfection. Mais, c'est déjà un niveau de perfection qui propulse de façon graduelle l'homme vers le bonheur. Pour être plus précis, le bonheur est à

comprendre à partir du *conatus* qui n'est rien d'autre que l'effort pour persévérer dans son être, l'effort d'acceptation et de développement des facultés de l'être. Au cours de son développement, l'homme est existentiellement confronté à des joies et des tristesses. C'est donc avec ces deux tonalités affectives et notamment la joie, que Spinoza déploie une compréhension phénoménologique dont Henry nous livre les secrets.

1.2. Phénoménologie du bonheur

Notre tâche est de tenter une approche phénoménologique du « bonheur ». En effet, compris à partir de la joie chez Spinoza, le bonheur est exprimé à partir d'une tonalité fondamentale de l'être humain. Henry, phénoménologue français, va, à juste titre à cause de l'intérêt que porte Spinoza à la joie dans son ouvrage, *Éthique*, essayer de montrer comment le bonheur qui n'est pas une problématique centrale du philosophe juif reste présent de bout en bout dans ledit ouvrage. Dans cette perspective, Henry (2004, p. 16) écrit : « le problème du bonheur ne constitue donc en aucune façon à l'intérieur de la philosophie de Spinoza un problème particulier ». En effet, la philosophie spinoziste n'exige pas une certaine conception du bonheur. Elle n'est même que le point d'aboutissement, l'élaboration et l'achèvement d'une expérience du bonheur qui lui préexiste. Autrement dit, elle n'est que l'expression d'un désir de bonheur dont la philosophie de Spinoza n'est ainsi que la superstructure intellectuelle, la cristallisation intelligible. A vrai dire, comment l'exigence du bonheur assimilable à un principe irrationnel et, pour ainsi dire, à une force élémentaire de la nature peut-elle à un mouvement de son développement, faire appel à la pensée et demander à la raison de lui montrer sa légitimité ? (Henry, 2004, p. 17-18). Face au bonheur, pris entre le rationnel et l'irrationnel, Henry tentera une approche phénoménologique pour surmonter cette aporie. De prime abord, le phénoménologue français affirme :

De quoi tenons-nous en effet le bonheur ? C'est de la satisfaction d'un désir. Le désir met dans la conscience comme un vide qui demande impérieusement à être comblé. Le bonheur vient de cette sorte de plénitude que nous ressentons lorsque ce vide s'est dissipé, lorsque nous ne trouvons plus en nous un manque, mais l'être. Or il ne dépend pas de nous que notre désir soit satisfait. Car notre désir comme tourné vers le monde et c'est au monde qu'il appartient de le satisfaire ou de le décevoir (Henry, 2004, p. 21).

Dans ce qui précède, force est de constater, que la phénoménologie du bonheur est possible grâce au rapport à l'être et au monde. D'une part, le rapport à l'être est une lutte incessante qui ressemble plus à un tourment qu'au bonheur à cause des désirs. Car la satisfaction du désir reste toujours limitée. A vrai dire, la satisfaction n'est qu'apparente, car, à peine exaucé, un désir fait place à un nouveau. Nulle satisfaction du désir qui a atteint son objet ne peut durer ; elle ressemble à une aumône jetée à un mendiant, dit Thomas Mann, et qui prolonge son existence lamentable d'aujourd'hui jusqu'à demain. Un désir satisfait n'est jamais satisfait. Le désir est cette oasis qui n'est jamais atteinte. Il est Tantale et sa soif éternelle (Henry, 2004, p. 22). Le caractère

asymptotique du désir rend difficile la saisie du bonheur et lui offre un caractère infini. Ce bonheur infini demeure essentiellement lié à la contingence des choses. Autrement dit, le bonheur dépend ainsi de notre être au monde.

D'autre part, conditionné par son rapport au monde, le bonheur est à penser à partir de la temporalité. Donc, « le temps n'est plus un obstacle, mais bien une condition du bonheur. Il est sans doute un élément négatif, mais un élément négatif nécessaire, puisqu'il met en lumière l'élément positif, ou plutôt, puisqu'il contribue à en faire un élément précisément positif » (Henry, 2004, p. 23). Toutefois, il faut remarquer qu'il y a un bonheur qui nous vient avec l'évènement. Mais ce que le monde nous prête il peut nous le reprendre à chaque instant. C'est pourquoi, Henry (2004, p. 27) découvre chez Spinoza « un bonheur que l'évènement ne saurait lui ravir ». Ce bonheur a un objet éternel et infini. Ce bonheur est à penser à partir de la conscience religieuse. Pour atteindre ce bonheur parfait, il importe à l'homme de dépasser un effort individuel et isolé et de s'adresser non pas à des choses partielles et aux objets fragmentaires du monde, mais de coopérer avec la réalité infinie à laquelle nous sommes immédiatement unis et à laquelle nous participons (Henry, 2004, p. 27). Ainsi, le bonheur ne serait compris qu'à partir de la béatitude. Mais avant de penser le bonheur à partir de la béatitude, essayons à présent de penser le lien entre éthique et bonheur.

1.3. L'éthique du bonheur

L'éthique du bonheur est la perspective dans laquelle Ruiz aborde la question du bonheur. Pour être précis, son *Magnus opus, Bonheur, Le chemin d'une vie sereine*, propose une approche anthropologico-éthique. L'homme est considéré comme une personne qui pourchasse son bonheur. C'est dans ce sillage que Pena-Ruiz exprime que « c'est bien de l'homme qu'on dit qu'il est heureux, et non de l'animal » (Pena-Ruiz, 2004, p. 56). La quête du bonheur est donc liée à l'agir humain. Pour Pena-Ruiz, le bonheur « c'est d'abord l'heure faste, le présage favorable » (Pena-Ruiz, 2004, p. 56). Il ne s'éloigne pas dans ses premiers mots de l'étymologie du mot bonheur. Nous comprenons que le bonheur peut être considéré comme une chance, ou le *Kairos* favorable. La chance vient du latin *Cadere* qui signifie « tomber ». Cela signifie qu'à l'origine, parler de chance, c'est tenter quelque chose et par la suite on peut parler de bonne ou mauvaise chance. Mais, une considération de la bonne chance seule ne suffit pas. Le bonheur est aussi considéré « comme une sorte de constat, en forme de bilan, de ce que ressent la conscience humaine » (Pena-Ruiz, 2004, p. 42). Il est donc sans ambages que le bonheur est lié à la conscience humaine, et est le reflet des sentiments qui proviennent de la conscience. Les joies, les peines et les désirs sont exprimés par la conscience humaine, cette dernière est exploitée selon ses capacités pour la réalisation du bonheur. Mieux, la conscience humaine permet au bonheur de se réaliser. De ce fait, « être heureux, c'est d'abord se sentir heureux, et le rôle de la conscience est ici essentiel » (Pena-Ruiz, 2004, p. 42). Une conscience

heureuse implique un homme heureux. Avec Pena-Ruiz, l'homme est le seul être qui peut ressentir le bonheur, et s'il le lie à la conscience, cela vient reconforter sa position. De plus, nous savons que la conscience aussi est une faculté qui distingue l'homme des animaux, alors le bonheur est le propre de l'homme. Il ressort alors que

le bonheur humain est inséparable de la conscience explicite du bonheur ; [...]. Le bonheur est la conscience vécue et affective, mais il est aussi la conscience pour soi que l'on prend de l'accord de soi-même avec l'ordre du monde. Dire qu'un animal est heureux n'a d'autre sens qu'un sens analogique ; il n'y a pas de bonheur animal, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans réflexion sur le bonheur (Wurtz, 2014,] <https://www.philo-du-Bonheur.fr/le-Bonheur-chez-Pascal/2014/05/20> [CONSULTE LE 15 JANVIER 2024]).

En outre, la conscience ici permet à l'homme non seulement de juger, mais aussi de se réaliser. Basé sur la conscience, le bonheur a nécessairement une portée éthique. Cette conscience ne peut se montrer à elle-même que par la manifestation de la raison. De ce fait, nous ne pouvons pas parler de bonheur sans évoquer la notion de la raison. Cette raison qui est au fondement de l'humain.

2. L'archéologie du bonheur comme Résultat des approches de Henry et Pena-Ruiz

2.1. *Finitude et bonheur*

Le problème de la finitude se pose à la question du bonheur grâce au caractère fini de la raison. En effet, la raison est une faculté que possède l'homme qui lui permet d'agir et elle évolue en interaction avec la conscience, la pensée. En conséquence, l'homme doit réfléchir, car « renoncer à penser, à questionner l'expérience vécue, c'est se condamner à subir » (Pena-Ruiz, 2004, p. 34) les affres de son incongruité. Cet élan de pensée est un moment de satisfaction. Alors, penser au bonheur tend, un tant soit peu, à le résoudre. Mais une définition claire et exhaustive de cette notion reste un débat et cette difficulté « de définir le bonheur, d'en donner une version universellement admise [...] correspond, comme le dit Kant à un idéal de l'imagination » (Pena-Ruiz, 2004, p. 40). La question du bonheur se laisse voir, comme une réponse subjective c'est-à-dire une définition propre à chaque personne. La réponse à la question du bonheur est parfois ambiguë. C'est dans cet élan que Kant affirme que « le problème qui consiste à déterminer de façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être est un problème tout à fait insoluble [...], parce que le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, fondée uniquement sur des principes empiriques » (Kant, 1983, p. 65). De ce fait, le bonheur est considéré juste comme une affirmation supposée ou un postulat de la raison. En conséquence, avec Kant, nous voyons que le bonheur réel est presque inexistant. Inexistant pas dans le sens d'une absence totale, mais juste que le bonheur ne peut pas être le but ultime et il soutient que seule la morale peut permettre à l'homme de s'épanouir. En poursuivant, il trouve qu'il est impossible à

l'homme de s'accrocher à une réalité empirique finie pour pouvoir se sentir heureux. Le bonheur n'est alors qu'une simple imagination.

Toutefois, Pena-Ruiz tout en acceptant cette position, énonce ses insuffisances. Il estime que cette manière de penser qui range systématiquement le bonheur dans une imagination peut réduire la ligne de pensée de l'homme. Dans cet élan, « il peut engendrer par contrecoup des sentiments de frustrations qui ne sont pas peu de chose dans le malheur. Mais doit-on se priver de la mesure de peur de découvrir une réalité qui dérange ? Autant jeter les thermomètres pour nier les fièvres » (Pena-Ruiz, 2004, p. 43). Par peur de reconnaître sa maladie, le malade finira par mourir de cette maladie. Il est important de se relever et d'affronter la réalité en face. De plus, sachant que « l'imaginaire du bonheur ne transige pas avec les niveaux d'aspiration » (Pena-Ruiz, 2004, p. 44) et tout en reconnaissant aussi ce que l'imagination du concept dans les réalités empiriques peut causer après le malheur, il ne suffit pas de se borner sur cela pour réfuter l'existence de la chose. Le risque doit être pris face aux différentes réalités. Les choix et les attitudes de l'homme vers le bonheur doivent être raisonnés. Il faut vivre réellement les situations pour jouir de leurs avantages et aussi reconnaître leurs conséquences. En revanche, immobilisée dans une imagination, la raison humaine sera bloquée à faire autres découvertes des situations. C'est en évoluant qu'on découvre d'autres réalités et cela permet de transcender raisonnablement ses limites et occasionnera la découverte d'une joie inattendue.

L'idéal du bonheur est donc le rassemblement de plusieurs facultés humaines comme « l'esprit et le corps, la sensibilité et la raison, l'intelligence du cœur et l'audace de l'imagination » (Pena-Ruiz, 2004, p. 44), qui permettront de recadrer les moyens qui conduisent au bonheur. Plus loin, pour faire face aux situations de la vie, l'homme doit puiser « dans les ressources de la raison » (Pena-Ruiz, 2004, p. 72), les mobiles adéquats, car la raison n'est pas seulement « une faculté de calcul » (Pena-Ruiz, 2004, p. 112) comme le dit l'étymologie, mais « elle vit en chacun comme un pouvoir de lucidité apaisante, de compréhension par les causes. Elle mobilise la connaissance de la nature pour faire disparaître les tourments de l'âme » (Pena-Ruiz, 2004, p. 112). On comprend alors qu'à travers la raison l'homme peut aiguïser ses réflexions et ses raisonnements et ces derniers seront mis à profit pour faciliter son bien-être. Ainsi, la finitude reste le lieu essentiel de l'aspiration au bonheur à cause de la raison. C'est en utilisant cette faculté que l'homme peut mobiliser sa connaissance pour que disparaissent les supplices de l'âme. Quand tout l'être possède donc une tranquillité, il faut continuer à aimer sa condition d'homme pour pérenniser son bonheur.

2.2. Bonheur et béatitude

La quête du bonheur est confiée à la raison. Cette position de Pena-Ruiz se trouve déjà chez Henry. Lorsqu'il aborde le problème du bonheur à partir de *l'éthique* de Spinoza, l'auteur de *Le bonheur de Spinoza* souligne à côté d'un bonheur lié à

l'évènement, il existe un bonheur indépendamment de celui-ci. Ce bonheur, comme nous l'avons dit plus haut, a un objet éternel et infini. Nous désignons ce type de bonheur infini par opposition à l'autre que nous nommons bonheur fini. C'est dans le cadre du bonheur infini que Henry montre le rapport entre le bonheur et la béatitude. Pour ce faire, il cite Spinoza (1984, p. 127) : « toutes les passions – tristesse, envie, crainte, haine – sont notre partage quand nous aimons des choses périssables ... Mais l'amour allant à une chose éternelle et infinie repaît l'âme d'une joie pure, d'une joie exempte de toute tristesse ». Le bonheur infini que cherche Spinoza repose donc sur l'amour. Cet amour tel qu'il le définit s'apparente aux doctrines de l'amour de Dieu. C'est ici que la conscience religieuse pense la destinée de l'humain dans la perspective du salut comme une alternative entre la Vie éternelle et la Mort éternelle. Ce salut donne à l'humain d'accéder au bonheur infini, éternel et parfait. La condition première du bonheur était donc l'existence d'un Être infini, éternel, et qui fût cause de soi et que Spinoza appelle Dieu. En effet, le Dieu de Spinoza est le Dieu des philosophes. Donc, ce Dieu est atteint par la raison. Ainsi, « l'unité de la substance est la seule garantie du bonheur » (Henry, 2004, p. 52). C'est ainsi que « l'union avec Dieu est donc pour l'homme l'éternité, le ruissellement intérieur de l'être. ... Vivre, c'est préférer au plaisir et aux manifestations de la vie à travers les existences, ce qu'il a de plus intérieur en elle, la vie même. Parce que, comprise enfin dans la pureté de son essence, la vie ne peut être que la vie, c'est-à-dire qu'elle est nécessairement l'éternité » (Henry, 2004, p. 106-107). Henry précise que l'éternité est le sentiment de la nécessité de l'être dans sa dépendance avec Dieu et avec le monde (Henry, 2004, p. 107).

A vrai dire, le bonheur éternel, puisqu'il renvoie à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vie dans la pureté de son essence, est la béatitude. En ce sens, « la béatitude, c'est cet état souverainement actif de l'âme, où rien altère sa Vie, où ses actions extérieures sont parfaitement d'accord avec sa nature avec sa nature interne, c'est-à-dire avec Dieu » (Henry, 2004, p. 107). Pour aller plus loin, cette coïncidence de la béatitude avec le bonheur parfait permet de réaliser que « le bonheur est le sentiment de Dieu. Ce sentiment, c'est d'abord celui de la présence. C'est parce que Dieu est en nous que nous sommes heureux » (Henry, 2004, p. 107). Force est de constater que, le bonheur, perçu comme le sentiment de Dieu, possède une topologie intérieure. Il ne s'acquiert pas grâce à nos entraînements mais il demeure la condition de possibilité de nos entraînements. En ce sens, le sentiment n'est plus une extase, mais un sentiment rationnel, qui exclut toute modalité du sentiment, imaginative, affective, extatique. La Raison est donc un sentiment car elle permet de s'approcher de Dieu grâce aux catégories rationnelles (Henry, 2004, p. 109). Donc, c'est toujours la raison qui octroie de considérer le lien intrinsèque entre le bonheur et la béatitude. Dès lors, le bonheur infini ne nous évade pas de notre condition humaine, mais nous aide à l'aimer davantage et à donner sens à la mort.

2.3. *La victoire sur la mort*

Le bonheur infini, perçu comme sentiment de Dieu, est dorénavant perçu comme une victoire sur la mort. En effet, comme Henry, Pena-Ruiz parle aussi de deux types de bonheur : le bonheur statique et le bonheur dynamique. Pour comprendre cela, repartons de la conception du bonheur selon Pena-Ruiz. Conformément même à l'étymologie du mot, et selon Pena-Ruiz, le bonheur c'est la chance. Il provient du hasard ; considéré sur ce point, il semble alors que le bonheur ne peut pas être obtenu par les actions humaines. Toutefois, il urge de reconnaître que le bonheur « ne vient pas de la chance ou du hasard. Il vient de notre capacité à vivre dans la joie et cette capacité peut être développée, cultivée et fortifiée tout au long de la vie » (Giuliani, 2014, p. 17). En effet, les barrières qui enferment le bonheur dans la chance ou le hasard doivent être levées. Le bonheur provient de la capacité qu'a l'homme à s'adapter aux situations existentielles et la régulation de ses pensées. De ce fait, l'homme ne pourra pas être heureux, tout en étant sous ses lauriers, il doit se lever pour s'élever. De plus, notre degré de bonheur dépend de « notre degré de liberté intérieure et de notre capacité à vivre dans l'harmonie » (Giuliani, 2014, p. 17). Un homme qui ne lutte pas pour sa paix intérieure, sa tranquillité ou qui n'est pas en harmonie avec lui-même, ne peut pas être heureux. Le travail pour atteindre le bonheur, doit partir d'une ascension personnelle de l'homme, c'est-à-dire se défaire de son égo et surtout de sa « fausse identité dirigée par le mental, dissocié du corps et coupé du cœur pour promouvoir une identité saine dirigée par la raison et animée par l'amour » (Giuliani, 2014, p. 17). Cette description du bonheur relate l'idée dynamique du bonheur, c'est-à-dire un bonheur par action.

Par ailleurs, Rousseau relève une autre caractéristique du bonheur. Il s'agit du bonheur statique, un bonheur qui n'est pas forcément provoqué par l'homme. À cet effet, celui qui jouit de ce bonheur n'en est pas responsable. Ce bonheur n'a pas été créé par lui-même d'une manière volontaire. Concevoir le bonheur de cette façon, il résulte alors que le bonheur est statique, il vient sans être provoqué ou sans que l'intéressé ne le sache. Nous comprenons cette conception avec Rousseau dans son ouvrage *les Rêveries du promeneur solitaire*. Dans cet ouvrage, il fait l'esquisse du sens du bonheur pour en montrer son essence. En effet, il oppose le bonheur « imparfait, pauvre et caduc » au bonheur « parfait, suffisant et relatif ». Ces deux caractéristiques nous renseignent sur le bonheur statique et le bonheur dynamique. Par ailleurs, « cet état "imparfait, pauvre et relatif" que nous appelons parfois, improprement bonheur, est constitué d'une somme de joie ou de plaisirs, nécessairement fugaces, toujours mêlés d'inquiétude » (Chaillan, 2021, p. 34). C'est donc un état où rien n'est sûr, tout est dans un mouvement continu. C'est comme si l'homme est créé pour être à la chasse permanente de ce qu'il ne trouvera pas. Nous ne pouvons donc pas appeler cet état bonheur, un état où le passé resurgit et l'avenir est incertain, ou quand une chose est obtenue à peine, elle donne naissance à un autre besoin. Mais en réalité le bonheur est dans l'homme de façon naturelle. Pour

dire que le bonheur ne dépend pas forcément de notre environnement, ou des facteurs externes, mais de la manière dont nous percevons le monde. Il s'agit là du bonheur « parfait, suffisant et plein ». C'est pourquoi Rousseau (1964, p. 46) affirme que :

s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de se rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir ; où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière ; tant que cet état dure celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir.

Le bonheur est donc statique exprimant l'existence et qui permet à l'homme de se tourner vers la positivité de la vie. Dans cette positivité, il peut aussi chercher le bonheur de l'autre, car la vie de l'homme est une vie sociale, et en cherchant le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. C'est ainsi que le bonheur est dynamique. Toutefois, force est de constater que le bonheur statique, parfait, suffisant et plein chez Pena-Ruiz ou le bonheur infini chez Henry a la force de dédramatiser la mort car il fait tourner l'homme vers la positivité de la vie. La mort est programmée en tout étant qu'elle que soit sa nature, elle est donc ontologique. Tout être vivant est appelé à mourir, c'est en ce sens qu'il montre que :

la mort étant la possibilité la plus propre, l'anticipation de la mort arrache d'abord l'être là où on et lui découvre son pouvoir-être le plus propre. La mort étant ensuite la possibilité la plus absolue, l'anticipation de la mort isole l'être-là vers lui-même et le force à assumer de lui-même son être le plus propre. La mort étant enfin la possibilité indépassable, l'anticipation de la mort fait de l'être-là un tout, puisque toutes les autres possibilités existentielles apparaissent subordonnées à ce pouvoir-être primordial (Pena-Ruiz, 2004, p. 112).

La mort est donc ce qui est une évidence à l'être et qui se vit de façon individuelle en faisant un détachement avec le "On" communautaire. En plus, anticiper sa mort aide l'homme à prendre ses responsabilités et être digne de sa liberté. Cela l'aide à vivre ensemble en toute tranquillité en prenant le bon côté des choses. On peut aller jusqu'à dire que c'est la mort qui fait que l'homme est orienté dans ses idées. Cette orientation réelle, c'est-à-dire cette dédramatisation de la mort permettra à l'homme d'être libre afin de vivre son bonheur.

3. Vers un bonheur humanisant

3.1. L'éthique, chemin vers le bonheur

La première discussion, à laquelle notre recherche nous conduit est l'éthique du bonheur. C'est à partir de la liberté que nous allons penser la relation entre le bonheur et l'éthique. En effet, la liberté véritable est une source intarissable du bonheur. La poursuite de la liberté est ancrée dans l'esprit de tous les hommes. Elle

est « le propre de l'homme, elle signe son humanité » (Pena-Ruiz, 2004, p. 192). En d'autres mots, elle caractérise l'être et le met toujours en tension vers la recherche de son bonheur. Pour Pena-Ruiz, c'est la conscience qui doit être libérée et tout ce qui suit, pourra l'être en conduisant l'être vers la plénitude. La liberté de la conscience se forme comme un concept intégrateur. L'homme est un être capable de réalisation des progrès, de faire n'importe quelle amélioration. Ces choses seront possibles grâce à une autonomie de son être. De surcroît, la liberté de la conscience pourrait faire recours au libre choix des religions. C'est pour dire que la religion n'a pas une conscience à imposer, mais c'est la conscience qui guide et aide l'être à s'engager dans une religion ou prendre une décision de sa vie. Sachant que Pena-Ruiz est un défenseur de la laïcité, cet aspect de liberté de la conscience fera allusion certainement à la liberté qu'a l'homme de faire des choix qui lui plaisent dans sa vie. C'est pour cela qu'il insiste que « nul ne peut s'emparer de ma conscience, dont la lumière intense vit dans mon regard » (Pena-Ruiz, 2004, p. 193). Autrement dit, aucune institution ou aucune corporation ne peut empêcher ma conscience de s'épanouir. Il en va clairement de cela que l'homme est un être libre de décision, surtout que : « tous ont à vivre ensemble. Et cette vie commune, depuis la première Déclaration des droits de l'homme, doit assurer à tous à la fois la liberté de conscience et l'égalité des droits. La liberté de conscience exclut toute contrainte religieuse ou idéologique » (Pena-Ruiz, 2000, p. 9).

Il est clair qu'avec lui, pour être librement heureux, il faut se défaire de toutes contraintes étatiques, religieuses et idéologiques. Abondant dans ce même sens, il parle de l'idée de la générosité. Pour lui, la générosité, c'est le fait de choisir librement une option de vie et de l'assumer en toute responsabilité. Une fois cette responsabilité libérale assumée, il se retrouve « au-dessus des coutumes et des croyances particulières » (Pena-Ruiz, 2004, p. 199), ce qui pourra l'aider à garder des distances face aux hostilités de la croyance et de l'État pour pouvoir maîtriser ses pensées. Ce faisant, l'homme sera défait de son *a priori*, de ses affects, même de ses anciens paradigmes pour voir le monde non seulement comme une source d'humanité, mais aussi comme un horizon. Pena-Ruiz trouve que cette forme de générosité décrite « est le meilleur antidote contre le fanatisme et l'intolérance, mais également contre toute volonté de privilèges revendiqués » (Pena-Ruiz, 2004, p. 199). Ayant cette liberté de conscience, l'homme serait sur le chemin du bonheur.

Par ailleurs, à côté de cette liberté, il propose une autre liberté qui « délivre des menaces et des violences » (Pena-Ruiz, 2004, p. 199). Pour lui, il faut une liberté d'expression et de pensée. Ces libertés vont recentrer l'attention des hommes sur leur être ontologique en leur rappelant qu'ils sont nés libres. Cette libre naissance aidera l'homme à faire de nouvelles découvertes sur tous les plans pour faire disparaître ou démolir les murs de l'ignorance. De ce fait, il y aura une découverte du « goût du vrai et le sens de ce qui vaut pour l'homme » (Pena-Ruiz, 2004, p. 205). Par conséquent, le bonheur n'est pas un horizon ou une route tracée sur laquelle il faut

mettre un enfant dès sa naissance. C'est une découverte personnelle suivant les règles de la nature et l'acceptation des différentes ordonnances de la nature. Ces ordonnances sont enseignées dans les écoles, les familles et autre lieu d'éducation. Par ailleurs, l'école n'est pas faite pour que l'individu y soit indéfiniment, cela va de même pour l'apprentissage. C'est donc clair que « l'école n'a pas été inventée pour faire de la maintenance affective et se convertir en garderie, mais pour émanciper le jugement, afin que les hommes puissent un jour se passer de maître » (Pena-Ruiz, 2004, p. 205). Un pas dans la liberté en se passant de ses maîtres tout en les prenant pour référence accordera un bonheur à l'individu.

Il est donc clair que l'homme ne peut pas être heureux en se croyant esclave. Le bonheur s'obtient grâce à un épanouissement personnel. Ainsi, il se laisse voir clairement que « la liberté est conçue comme une condition essentielle du bonheur » (Pena-Ruiz, 2004, p. 205). C'est un homme libre qui pourrait être heureux et pourra aider ses frères aussi à être libres. Ainsi, la joie reste le seul indice du bonheur. L'homme libre est un homme joyeux et l'homme joyeux est dans le bonheur. La joie est, en effet, l'expression de celui qui est heureux. Cette joie a un lien avec Dieu à cause de la béatitude. D'où la deuxième discussion qui nous invite à penser la joie humaine à partir de la joie de Dieu.

3.2. La joie de Dieu

Avec Pena-Ruiz, nous avons vu que la question du bonheur se pose dans le champ éthique par le truchement de la liberté. La question éthique du bonheur confère à l'humain la responsabilité d'être heureux. Toutefois, la joie humaine reste limitée si elle ne s'ouvre pas à Dieu. C'est ce que Henry souligne lorsqu'il aborde la question de la joie à partir de l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu intervient dans le cadre de la phénoménologie de la vie de Henry par l'effet d'une réduction phénoménologique et non par un acte de foi. Le philosophe de Montpellier pense que « Dieu est vie » (Henry, 2004, p. 104). Déjà, Hegel (2003, p. 318) écrit dans un manuscrit théologique de jeunesse, *L'esprit du christianisme et son destin* en 1907 : « Dieu ne peut pas être enseigné, ni appris, car il est vie, et ne peut être saisi que par la vie ». A cet effet, c'est à partir, de l'auto-affection de la vie que la joie de Dieu est communiquée aux humains. A vrai dire, « l'auto-affection n'est pas un concept vide ou formel, une proposition spéculative, elle définit la réalité phénoménologique de la vie elle-même – une réalité dont la substantialité est sa phénoménalité pure et dont la phénoménalité pure est l'affectivité transcendantale. » (Henry, 1987, p. 30-31). L'affectivité n'est donc rien d'autre que l'affectant lié à lui-même comme affectant. Mais, l'affectivité ne désigne pas seulement la manifestation de soi comme Soi, toutefois elle donne au Soi une texture, une chair affective : le Soi ne peut être décrit indépendamment du souffrir et du jouir.

Dit autrement, l'identité de l'affectant et l'affecté renvoie à l'identité de jouir et de souffrir. « Vivre n'est en effet rien d'autre : souffrir ce que l'on est et en jouir, jouir de

soi » (Henry, 2004, p. 19) L'identité de souffrir et de jouir s'explique par le fait qu'ils sont à jamais liés. C'est en ce sens que Henry (Henry, 1987, p. 68) affirme :

Voilà pourquoi souffrance et joie ne sont jamais séparées, l'une est la condition de l'autre, le se souffrir soi-même fournissant sa matière phénoménologique au jouir de soi, se produisant comme la chair dont la joie est faite, laquelle de son côté n'est que l'effectuation de se souffrir et son accomplissement dans le pathos de l'Être, l'épreuve enfin que celui-ci fait de soi dans la certitude et l'ivresse de soi-même.

Ces deux tonalités ontologiques fondamentales³, qui constituent l'être de la vie, dont chacune passe dans l'autre et s'inverse en elle, la Souffrance dans la Joie et le désespoir dans la Béatitude, rendent possible le mouvement au cœur de la vie elle-même. Ce mouvement est possible grâce aux deux sens de l'auto-affection. Henry (1996, p. 135-136) explique de manière ces deux sens :

Distinguons un concept fort et un concept faible de l'auto-affection. Selon son concept fort, la vie s'auto-affecte en un double sens [...] elle qui affecte s'affecte. *Ce concept fort de l'auto-affection est celui de la vie phénoménologique absolue et ne convient qu'à elle, c'est-à-dire à Dieu.* Moi, au contraire, Moi transcendantal vivant, je puise aussi mon essence dans l'auto-affection. [...] Je m'éprouve moi-même sans être la source de cette épreuve. [...] *Cette auto-affection qui définit mon essence n'est pas mon fait.* Et ainsi je ne m'affecte pas absolument mais, pour le dire avec rigueur, je suis et je me trouve auto-affecté. Ici se découvre à nous le sens faible du concept d'auto-affection, celui qui convient à la compréhension de l'essence de l'homme, non à celle de Dieu.

L'auto-affection au sens faible révèle l'incomplétude de la vie humaine. Cette incomplétude entraîne aussi celle de la joie. De même que la vie qui nous affecte est au sens faible, ainsi la joie, l'indice de notre bonheur, est faible par rapport à la joie de Dieu. La joie de l'homme est avant tout la joie de Dieu. Lorsque nous revenons, au fait que, « la joie consiste dans un passage » (Henry, 2004, p. 112). Nous découvrons que ce passage est celui de la joie de Dieu à la joie humaine. En ce sens, la joie humaine est la manifestation phénoménologique de la joie de Dieu. Ainsi dit, la joie, « sel du bonheur » (Delassus, 2019, p. 5) est toujours une épiphanie de la joie divine. Toutefois, la tentation de l'homme-dieu, que propose le transhumanisme, permet-elle de penser toujours le bonheur humain à partir de Dieu ? Telle est notre dernière discussion.

3.3. Le bonheur à l'ère du transhumanisme

La recherche incommensurable du bonheur envoie l'homme sur de nombreuses pistes qui tendent à lui procurer au contraire le bonheur. A l'ère du transhumanisme, oserons-nous toujours à penser un bonheur dans un rapport avec Dieu ? Le transhumanisme propose à l'humain un bonheur assuré par le numérique. Dans cette quête du bonheur, l'homme s'est accroché à la technologie et a inventé des machines et même des robots plus sophistiqués pour pouvoir résoudre le problème de la finitude humaine. Il voit que le fait d'être marqué par la finitude l'empêche de

³ Ici se révèle en toute sa splendeur le rapport de Henry avec Spinoza. Joie et souffrance se trouvent chez Spinoza comme les deux modalités de son *Conatus*.

s'épanouir et d'avoir le bonheur réel. C'est pourquoi, par le biais de la technologie, l'homme veut simplifier les choses en visant une joie humaine sans limites. La technique est donc considérée comme « une méthode permettant la résolution de problème concret, un ensemble de savoir qui prend en compte plusieurs domaines » (Gainsi, 2019, p. 100). Cela montre que la technique est venue pour résoudre les problèmes auxquels l'homme est confronté et ceci sur tous les plans de la vie. Mais cette technologie est en train de fourvoyer l'homme et tend à le conduire vers le malheur. L'homme est en train de s'oublier, de se perdre tout en mettant en péril son âme. C'est ce qui est parfois constaté avec le transhumanisme.

Le transhumanisme est en effet, un « concept humain nettement philosophique, suivant un mouvement intellectuel international qui prend en charge l'utilisation des nouvelles sciences et technologies pour améliorer les capacités mentales et physiques de l'humain » (Techou, 2018, p. 59). C'est un phénomène informel surtout que cela vise à transgresser les lois normales. Certes, c'est pour un but précis, qui consiste comme nous l'avons signalé à améliorer l'homme, ses capacités cognitives et physiques, réduire la souffrance, vaincre les maladies, ralentir le vieillissement et pourquoi pas supprimer la mort. C'est clair que la vision du transhumanisme est de dépasser les limites existentielles et de faire de l'homme un être éternel qui ne connaîtra ni difficulté ni mort. De plus, cette idée consiste à rendre l'homme efficace dans les tâches les moins élaborées, les plus instrumentales. Le transhumanisme n'envisage rien d'autre que cette fusion avec la machine qui consacrera la disparition du biologique réfractaire à la simplicité fonctionnelle des dispositifs techniques (Besnier, 2012, p. 190). Il s'agit d'un enthousiasme qui aide l'homme à avancer, car « l'enthousiasme naît lorsqu'on mobilise la totalité de notre énergie pour créer les conditions de notre bonheur » (Giulliani, 2014, p. 204). Mais quand l'enthousiasme est débordé ou n'est pas ordonné, il conduit l'homme sur la voie de la perte. C'est ce que nous remarquons avec les innovations techniques. Ces innovations exercent une hégémonie atroce sur l'homme et lui dictent presque le chemin à suivre. De plus, l'homme met tout son amour dans un idéal de vie qu'il veut atteindre. Cela montre que l'homme n'est pas libre face à la technologie et l'amour excessif d'un idéal crée la dépendance. Henry va d'ailleurs dénoncer ce danger de la technique dans son ouvrage intitulé *La barbarie*.

Ainsi, la technique qui est devenue la nature sans l'homme, la nature abstraite réduite à elle-même, rendue à elle-même, s'exaltant et s'exprimant elle-même, « est l'alchimie ; elle est l'auto-accomplissement de la nature en lieu et place de l'auto-accomplissement de la vie que nous sommes. Elle est la barbarie, la nouvelle barbarie de notre temps, en lieu et place de la culture. En tant qu'elle met hors-jeu la vie, ses prescriptions et ses régulations, elle n'est pas seulement la barbarie sous sa forme extrême et la plus inhumaine qu'il ait été donné à l'homme de connaître, elle est la folie » (Henry, 1987, p. 95). Cette barbarie qu'est devenue la technique en ce sens que le vivant n'a plus de place dans son univers et pour ainsi dire la vie elle-même

écartée n'est pas abstraite, elle se manifeste sous nos yeux, elle est visible dans ce que nous appelons les pratiques de la barbarie.

En réalité, la barbarie, que nous vivons actuellement dans notre monde est d'un type nouveau, plus grave que celles qui l'ont précédée, parce qu'elle est le jeu d'un savoir qui met hors-jeu non seulement le monde-de-la-vie, mais plus gravement encore la vie elle-même, ce que nous sommes (Henry, 1987, p. 37). Cette mise hors-jeu est manifestée par une atrophie de la culture qui est l'affaire de la vie. De cette atrophie vient l'anéantissement de la culture même par un hyperdéveloppement du savoir scientifique (Henry, 1987, p. 37). Cette nouvelle barbarie est alors ce dont l'homme risque d'en mourir aujourd'hui. La barbarie est encore : une énergie inemployée, une régression des modes d'accomplissement de la vie, l'ennui, la destruction de la culture qui est l'ensemble des entreprises et des pratiques dans lesquelles s'exprime la surabondance de la vie (Henry, 1987, p. 172). Pour finir, elle est toujours seconde à une forme préexistante de culture (Henry, 1987, p. 177). Avec le transhumanisme, nous découvrons cette nouvelle forme de régressions de la vie. Le bonheur qu'offre le transhumanisme pourrait être un chemin de destruction de l'humain. Toutefois, l'humain doit apprendre à se servir la technologie sans aller contre son être. Ainsi, le transhumanisme est une aide au bonheur et à l'épanouissement de l'humain.

CONCLUSION

Notre parcours a permis d'interroger sur le bonheur à partir de Pena-Ruiz et Henry. Ces deux auteurs ont essayé de réaliser le lien entre le bonheur et la joie. La joie est l'indice du bonheur. Nous avons tenté à l'entame de notre parcours une clarification conceptuelle du bonheur. Compris en termes de présage, il reste entièrement lié à l'humain qui seul possède une conscience heureuse. Toutefois, force est de constater que ce bonheur a un lien avec la béatitude. Cette béatitude fait que le bonheur humain est compris en relation avec Dieu. Ainsi avec Henry, nous avons compris l'existence d'un bonheur infini lorsqu'il est lié à Dieu et d'un bonheur fini lorsqu'il concerne l'humain. Ce bonheur infini est au sens large ce que Pena-Ruiz appelle le bonheur statique alors que ce dernier désigne par bonheur dynamique ce que Henry dénomme le bonheur fini. En effet, le bonheur dynamique va donc trouver dans la technologie une aide ou une menace. Au-delà des deux, nous ne pouvons pas aujourd'hui traverser la question du bonheur sans prendre en compte le transhumanisme. Mais, un robot peut-il réellement sauver l'humain ?

Références bibliographiques

- Besnier, J. M. (2012). *L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile*, Paris : Fayard.
- Cerquiglini, B. & Olle, J. M. (2008). *Dictionnaire Universel*, Paris : Hachette.
- Delassus, E. (2019). *La philosophie du bonheur et de la joie, le bonheur à l'horizon*, Paris : Ellipses.

- Gainsi, G. S. (2019). *De l'homme à Dieu, à la recherche de l'homme*, Tome 1, Paris : L'Harmattan.
- Giuliani, B. (2014). *L'Expérience du bonheur, Une philosophie de la Joie*, Almora.
- Hegel, G. W. F. (2003). *L'esprit du christianisme et son destin*, textes réunis, introduits, traduits et annotés par Olivier DEPRE, Paris : J. VRIN.
- Henry, M. (1963). *L'Essence de la manifestation*, Paris : PUF.
- Henry, M. (1987). *La Barbarie*, Paris : Grasset & Fasquelle.
- Henry, M. (1996). *C'est moi la vérité, pour une philosophie du christianisme*, Seuil, Paris
- Henry, M. (2004). *Le bonheur de Spinoza*, Paris : PUF.
- Lalande A. (1962). *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris : PUF.
- Pascal, B. (2015). *Pensées*, Textes établis par Léon Brunschvicg, Paris : Flammarion.
- Pena-Ruiz, H. (2004). *Bonheur, Le chemin d'une vie sereine*, Paris : GF-Flammarion.
- Platon. (2012). *Le banquet*, traduit et présenté par Luc Bresson, Paris : GF-Flammarion.
- Rousseau, J. J. (1964). *Les rêveries du promeneur solitaire*, Paris : GF-Flammarion.
- Russ, J. (2012). *Dictionnaire de philosophie*, Paris : Bordas.
- Sénèque. (2022), *Lettre à Lucilius*, intégrale et annotée, traduit par Joseph Baillard, Paris : Brochet.
- Techou, R. & alli. (2018). *Quel humanisme pour le XXIe siècle ?*, Paris : L'Harmattan,
- Spinoza, B. (1984). *Traité de la réforme de l'entendement*, Paris : J. Vrin.
- Spinoza, B. (2019), *Ceuvres Complètes*, Paris : Robert Laffont.
- Spinoza, B. (1954). *L'Éthique*, Paris : Gallimard.
- Wurtz, K. (2014). « Le bonheur selon Pascal, <https://www.philo-du-Bonheur.fr/le-Bonheur-chez-Pascal/2014/05/20> [CONSULTE LE 15 JANVIER 2024]]).